

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ
ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ****Элмуродов Ш.К., Сайинаев Ф.К.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлен клинико-диагностический анализ 121 беременной пациентки с острым калькулёзным холециститом, наблюдавшейся в различные сроки гестации. Оценены распределение заболевания по триместрам, морфологические формы воспаления желчного пузыря, показатели эндотоксемии, ультразвуковые критерии деструкции и состояние маточно-плацентарного кровотока. Показано, что острый калькулёзный холецистит у беременных часто протекает в деструктивных формах, сопровождается повышением лейкоцитарного индекса интоксикации, молекул средней массы и цитолитических ферментов, что формирует реальную угрозу для матери и плода. Предложенный лечебно-диагностический алгоритм позволяет стандартизировать этапы обследования, своевременно определить показания к хирургическому лечению и выбрать рациональную тактику с учётом срока беременности и тяжести воспалительного процесса.

Ключевые слова: острый калькулёзный холецистит, беременность, эндотоксемия, ультразвуковая диагностика, доплерометрия, лапароскопическая холецистэктомия, хирургическая тактика.

**CLINICAL AND DIAGNOSTIC RATIONALE FOR SURGICAL TACTICS IN ACUTE
CALCULOUS CHOLECYSTITIS DURING PREGNANCY****Elmurodov S.K., Sayinayev F.K.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents a clinical and diagnostic analysis of 121 pregnant patients with acute calculous cholecystitis observed at different gestational periods. The study evaluates trimester distribution, morphological forms of gallbladder inflammation, endotoxemia markers, ultrasound signs of destructive disease, and uteroplacental blood flow. The findings indicate that acute calculous cholecystitis during pregnancy is frequently associated with destructive forms, increased leukocyte intoxication index, medium-molecular peptides, and cytolytic enzymes, creating a significant risk for both mother and fetus. The proposed diagnostic and treatment algorithm standardizes examination stages, supports timely surgical decision-making, and helps select an appropriate strategy according to gestational age and disease severity.

Keywords: acute calculous cholecystitis, pregnancy, endotoxemia, ultrasound diagnosis, Doppler assessment, laparoscopic cholecystectomy, surgical strategy.

**ХОМИЛАДОРЛАРДА ЎТКИР КАЛЬКУЛЁЗ ХОЛЕЦИСТИТНИ ТАШХИСЛАШ ВА
ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ АСОСЛАШ****Элмуродов Ш.К., Сайинаев Ф.К.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ҳомиладорликнинг турли даврларида ўткир калькулёз холецистит билан қузатилган 121 нафар бемор аёлнинг клиник-диагностик ва даволаш натижалари таҳлил қилинди. Беморлар дифференциаллашган мининвазив жарроҳлик тактикаси қўлланган асосий гуруҳ ва анъанавий ёндашув қўлланган таққослаш гуруҳига ажратилди. Тадқиқотда касалликнинг триместрлар бўйича учраши, морфологик шакллари, эндотоксемия кўрсаткичлари, ультратовуш белгилари ва фетоплацентар қон оқими ҳолати баҳоланди. Натижалар ўткир холециститнинг II триместрда кўпроқ учрашини, деструктив шакллар улушининг юқорилигини ва ЛИИ, МСМ ҳамда цитолитик ферментлар ошиши она ва ҳомила учун хавфли ҳолат эканини кўрсатди. Таклиф этилган лечебно-диагностик алгоритм касаллик шаклини эрта аниқлаш, ҳомила ҳолатини баҳолаш ва жарроҳлик тактикасини танлашни оптималлаштириши имконини беради.

Калит сўзлар: ўткир калькулёз холецистит, ҳомиладорлик, эндотоксемия, ультратовуш ташиxisи, доплерометрия, лапароскопик холецистэктомия, жарроҳлик тактикаси.

Введение. Острый калькулёзный холецистит у беременных относится к числу наиболее значимых проблем неотложной абдоминальной хирургии, поскольку воспалительный процесс в желчном пузыре развивается на фоне физиологических изменений гестации, изменённой моторики билиарного

тракта, гормонально обусловленной литогенности желчи и ограниченных возможностей лучевой диагностики. В общей хирургической практике алгоритмы диагностики и лечения острого холецистита достаточно стандартизированы, однако беременность существенно меняет клиническую картину, диагностическую последовательность и критерии выбора оперативной тактики [1, 4, 12].

Современные международные рекомендации рассматривают ультразвуковое исследование как первичный и наиболее безопасный метод визуализации при подозрении на билиарную патологию во время беременности. При недостаточной информативности УЗИ допускается применение магнитно-резонансной томографии без контрастирования, а диагностическая лапароскопия используется при сохраняющейся клинической неопределённости и признаках прогрессирования воспалительного процесса [13, 18, 23]. В то же время сроки хирургического вмешательства, выбор доступа, объём перооперационной подготовки и необходимость параллельного акушерского мониторинга требуют индивидуализации.

Актуальность проблемы для отечественной хирургии определяется тем, что беременные пациентки с острым калькулёзным холециститом часто поступают в стационар с уже сформированными деструктивными изменениями желчного пузыря, синдромом эндотоксемии и риском нарушения маточно-плацентарного кровотока. По данным клинических наблюдений, представленных в исходном материале, заболевание выявлялось во всех триместрах беременности, при этом удельный вес деструктивных форм достигал 85,7%, что подчёркивает необходимость ранней верификации диагноза и активной хирургической позиции [2, 5, 7, 10].

Отдельное значение имеет оценка системной воспалительной реакции. Повышение лейкоцитарного индекса интоксикации, уровня молекул средней массы, билирубина и цитолитических ферментов отражает не только локальную деструкцию стенки желчного пузыря, но и развитие эндогенной интоксикации, способной ухудшать фетоплацентарную перфузию. Именно поэтому диагностический алгоритм при остром холецистите у беременных должен включать не только хирургическую и лабораторную оценку, но и акушерскую визуализацию с доплерометрией маточно-плацентарного кровотока [3, 6, 19].

Цель исследования. Научно обосновать лечебно-диагностическую тактику при остром калькулёзном холецистите у беременных с учётом срока гестации, морфологической формы заболевания, выраженности эндотоксемии и состояния фетоплацентарного кровотока.

Материал и методы исследования. Клинический материал основан на анализе наблюдения и лечения 121 беременной пациентки с острым калькулёзным холециститом. Пациентки поступали в клинические учреждения, являющиеся базами кафедры хирургических болезней №1 и трансплантологии Самаркандского государственного медицинского университета, а также в Каршинский филиал РНЦЭМП. В зависимости от лечебной тактики больные были разделены на основную группу, включавшую 69 женщин, у которых применялась дифференцированная тактика с использованием современных миниинвазивных технологий, и группу сравнения, включавшую 52 пациентки, леченных в рамках общепринятого традиционного подхода.

Средний возраст пациенток основной группы составил $28,8 \pm 7,9$ года. В группе сравнения возрастной показатель был сопоставим и составил $30,2 \pm 8,3$ года. Распределение по срокам беременности показало, что заболевание встречалось во всех триместрах: в I триместре наблюдалась 41 пациентка, во II триместре — 54, в III триместре — 26. Наибольший удельный вес был зарегистрирован во II триместре, что может быть связано с усилением билиарного стаза, изменением характера питания и прогрессированием ранее существовавшей желчнокаменной болезни.

Диагностическая программа включала клиническое обследование, оценку болевого, диспепсического, обструктивного, перитонеального и эндотоксического синдромов, общий анализ крови, биохимическое исследование крови с определением билирубина, АлАТ, АсАТ, показателей эндотоксемии, ультразвуковое исследование желчного пузыря, печени и внепечёночных желчных протоков. При необходимости проводились МРТ без контрастирования и диагностическая видеолапароскопия. Состояние плода и маточно-плацентарного кровотока оценивали совместно с акушером-гинекологом с применением ультразвукового исследования и доплерометрии.

Оперировано 77 пациенток, из них 42 — в основной группе и 35 — в группе сравнения. Морфологическая структура удалённых желчных пузырей изучалась по данным интраоперационной картины, комплексного УЗИ и патоморфологического исследования. При статистической обработке учитывали абсолютные и относительные показатели, средние значения и стандартные ошибки. Клиническое значение различий оценивалось с учётом характера признака, тяжести воспалительного процесса и акушерского риска.

Таблица 1.

Клинико-диагностическая характеристика пациенток с острым калькулёзным холециститом при беременности

Показатель	Основная группа	Группа сравнения	Всего / значение
Количество пациенток	69	52	121
I триместр	24	17	41 (33,9%)
II триместр	35	19	54 (44,6%)
III триместр	10	16	26 (21,5%)
Оперированные пациентки	42	35	77
Катаральный холецистит	—	—	11 (14,2%)
Флегмонозный холецистит	—	—	52 (67,5%)
Гангренозный холецистит	—	—	14 (18,2%)

Результаты исследования. Распределение пациенток по срокам беременности показало, что острый калькулёзный холецистит диагностировался в I триместре у 33,9%, во II триместре у 44,6%, в III триместре у 21,5% пациенток. Данная структура демонстрирует отсутствие «безопасного» периода гестации в отношении билиарных осложнений и подтверждает необходимость настороженности хирурга и акушера-гинеколога на любом сроке беременности.

Клиническая картина заболевания в 72% наблюдений соответствовала типичному течению острого холецистита у небеременных пациентов. При этом болевой синдром чаще локализовался в правом подреберье, реже — в эпигастальной области или левом подреберье с иррадиацией в спину, правую лопатку и плечо. Диспепсические проявления в виде тошноты, рвоты, горечи во рту и вздутия живота наблюдались у 21% пациенток. В I и II триместрах специфические симптомы Ортнера, Мерфи и Мюсси определялись значительно чаще, тогда как в III триместре их диагностическая ценность снижалась из-за увеличенной матки и изменённой топографии органов брюшной полости.

Синдром обструкции желчного пузыря был выявлен у 31 пациентки и включал увеличение, напряжение и болезненность желчного пузыря, фиксированный конкремент в шейке, утолщение стенки более 4 мм и положительный ультразвуковой симптом Мерфи. Перитонеальный синдром отмечался у 17 пациенток и проявлялся мышечным дефансом, положительными симптомами Менделя и Щёткина–Блюмберга. Синдром эндотоксемии установлен у 19 пациенток, что клинически сопровождалось тахикардией, лихорадкой, сухостью слизистых оболочек и лейкоцитозом.

Морфологическое исследование у 77 оперированных женщин выявило катаральную форму у 11 пациенток, флегмонозную — у 52 и гангренозную — у 14. Следовательно, деструктивные формы острого калькулёзного холецистита составили основную часть наблюдений. Среди осложнений выявлены перивезикулярный инфильтрат и перивезикулярный абсцесс, что подтверждает тенденцию к быстрому распространению воспалительного процесса за пределы стенки желчного пузыря.

Показатели эндотоксемии достоверно возрастали при деструктивных формах. При флегмонозном холецистите ЛИИ составлял $5,52 \pm 0,57$ ед., при гангренозном — $9,1 \pm 0,46$ ед.; уровень молекул средней массы достигал соответственно $0,75 \pm 0,04$ и $0,84 \pm 0,05$ усл. ед. Повышение АлАТ до $1,21 \pm 0,03$ и $1,42 \pm 0,2$ ммоль/л, а АсАТ до $1,14 \pm 0,02$ и $1,39 \pm 0,02$ ммоль/л отражало вовлечение печени в процесс эндогенной интоксикации и нарушение детоксикационной функции ретикулоэндотелиальной системы.

Особенно важным результатом стало выявление связи между выраженной эндотоксемией и нарушением маточно-плацентарного кровотока. У 48,4% пациенток с глубокими деструктивными изменениями в желчном пузыре были установлены нарушения фетоплацентарной гемодинамики различной степени. Это свидетельствует о том, что острый деструктивный холецистит у беременных представляет угрозу не только для матери, но и для плода, а потому решение о хирургическом вмешательстве должно приниматься не только по локальным признакам воспаления, но и с учётом системной воспалительной реакции и акушерских показателей.

Рис. 1. Распределение пациенток с острым калькулёзным холециститом по триместрам беременности (%)

Рис. 2. Морфологическая структура острого калькулёзного холецистита у оперированных беременных (%)

Рис. 3. Сравнительная характеристика эндотоксемии и цитолитических ферментов при флегмонозной и гангренозной формах

Ультразвуковая и лапароскопическая диагностика. Ультразвуковое исследование явилось основным методом первичной визуализации. Увеличение размеров желчного пузыря выявлялось у 93% пациенток с острым калькулёзным холециститом. Утолщение стенки более 5 мм отмечалось в 72% наблюдений, фиксированный конкремент в шейке желчного пузыря — в 26,6%. Симптом «гепато-»

тизации» желчного пузыря с гипоехогенной взвесью в его полости рассматривался как признак эмпиемы и тяжёлого воспалительного процесса.

Для флегмонозного холецистита наиболее характерными эхографическими признаками были увеличение длины желчного пузыря до $12,23 \pm 0,07$ см, ширины до $4,84 \pm 0,06$ см, утолщение стенки до $7,19 \pm 0,14$ мм, её расслоение и положительный ультразвуковой симптом Мерфи. Для гангренозной формы типичными являлись увеличение длины свыше 14 см, ширины более 6 см, толщина стенки более 8 мм, нечеткость контуров и наличие гиперэхогенной взвеси.

Видеолапароскопия была применена в 18 наблюдениях и позволила уточнить патоморфологическую форму воспаления, выявить флегмонозные и гангренозные изменения, эмпиему, перивезикулярный инфильтрат, абсцесс и признаки местного перитонита. Лапароскопия в условиях беременности должна рассматриваться не только как диагностический, но и как лечебный этап при наличии технических условий и подготовленной мультидисциплинарной бригады.

Обоснование лечебно-диагностического алгоритма. Предложенный алгоритм основан на последовательной оценке четырёх ключевых блоков: состояния беременной, активности воспалительного процесса, морфологической формы поражения желчного пузыря и состояния плода.

На первом этапе проводится клиничко-лабораторная оценка, позволяющая выделить пациенток с признаками системной воспалительной реакции.

На втором этапе выполняется ультразвуковая верификация билиарной патологии с оценкой размеров желчного пузыря, толщины стенки, характера содержимого, положения конкремента и наличия перивезикулярных осложнений.

Третий этап включает акушерскую оценку, поскольку при выраженной эндотоксемии возможно нарушение маточно-плацентарного кровотока. Допплерометрия маточных артерий и оценка состояния плода позволяют уточнить степень акушерского риска. На четвёртом этапе осуществляется выбор тактики: при катаральной форме без признаков эндотоксемии возможно кратковременное интенсивное наблюдение с подготовкой к плановому вмешательству, тогда как при флегмонозной, гангренозной форме, эмпиеме, обструкции шейки желчного пузыря, перитонеальном синдроме и прогрессирующей эндотоксемии показана неотложная хирургическая коррекция.

Дифференцированная хирургическая тактика должна быть направлена на минимизацию риска как для матери, так и для плода. При наличии технических возможностей предпочтение следует отдавать лапароскопической холецистэктомии с соблюдением акушерско-анестезиологических мер безопасности: оптимального положения пациентки, контроля внутрибрюшного давления, профилактики гипоксии, рациональной антибиотикотерапии и послеоперационного мониторинга.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что острый калькулёзный холецистит у беременных не может рассматриваться как обычная хирургическая патология, механически перенесённая на акушерский контингент. Беременность изменяет клиническую картину, маскирует перитонеальные симптомы, затрудняет физикальное обследование и одновременно повышает цену диагностической ошибки. Особенно это относится к III триместру, когда классические симптомы становятся менее информативными, а промедление может привести к перфорации, эмпиеме, перивезикулярному абсцессу и фетоплацентарным нарушениям.

Высокая доля деструктивных форм в представленном клиническом материале свидетельствует о необходимости активной диагностической тактики. Флегмонозный и гангренозный холецистит сопровождаются выраженной эндотоксемией, что подтверждается ростом ЛИИ, МСМ, АлАТ и АсАТ. Эти показатели следует использовать не только как лабораторные маркеры тяжести, но и как аргументы в пользу своевременного оперативного лечения.

Важной особенностью исследования является включение оценки маточно-плацентарного кровотока. Нарушение фетоплацентарной гемодинамики при деструктивном холецистите указывает на системное влияние воспалительного процесса и эндотоксемии. Следовательно, решение о хирургическом лечении должно приниматься совместно хирургом, акушером-гинекологом и анестезиологом с учётом не только локального статуса желчного пузыря, но и общего состояния матери, плода и плаценты.

С практической точки зрения предложенный алгоритм позволяет уменьшить диагностическую неопределённость, ускорить выбор рационального метода лечения и стандартизировать междисциплинарное взаимодействие. Его применение особенно важно в условиях многопрофильного стационара, где беременная с острым животом должна получать одновременно хирургическую, акушерскую, анестезиологическую и лабораторно-инструментальную оценку.

Рис. 4. Лечебно-диагностический алгоритм ведения беременных с острым калькулёзным холециститом

Заключение. Острый калькулёзный холецистит у беременных встречается во всех триместрах, наиболее часто — во II триместре, и в большинстве наблюдений представлен деструктивными фор-

мами. Клинические проявления заболевания зависят от срока гестации: в ранние сроки они ближе к классической картине острого холецистита, тогда как в III триместре диагностическая ценность физических симптомов значительно снижается.

Рост ЛИИ до $9,1 \pm 0,46$ ед., МСМ до $0,84 \pm 0,05$ усл. ед. и повышение цитолитических ферментов при деструктивных формах свидетельствуют о выраженной эндотоксемии и угрозе для матери и плода. Установленная связь с нарушением маточно-плацентарного кровотока обосновывает обязательное включение акушерского УЗИ и доплерометрии в диагностический алгоритм.

Наиболее рациональным подходом является дифференцированная лечебно-диагностическая тактика, основанная на клинических данных, лабораторных маркерах, ультразвуковых признаках деструкции, морфологической форме холецистита и состоянии фетоплацентарного кровотока. При наличии деструктивного процесса, обструкции, перитонеальных симптомов или нарастающей эндотоксемии показана своевременная хирургическая коррекция с предпочтением миниинвазивных технологий при технической возможности.

Список литературы:

1. Абдуллаев А.Г., Хамидов М.А., Абдурахманов Д.Ш. Особенности диагностики острой хирургической патологии органов брюшной полости у беременных // Биология ва тиббиёт муаммолари. 2021. № 3. С. 14–18.
2. Атаджанов Ш.К., Ризаев Э.А., Курбаниязов З.Б. Миниинвазивные технологии в неотложной абдоминальной хирургии // Вестник экстренной медицины. 2022. № 4. С. 51–56.
3. Буриев Б.А., Элмуродов Ш.К., Сайинаев Ф.К. Диагностические критерии острого холецистита у беременных // Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. 2023. Т. 4, № 2. С. 62–67.
4. Гальперин Э.И., Дюжева Т.Г. Неотложная хирургия желчных путей. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 384 с.
5. Давлатов С.С., Курбаниязов З.Б., Абдурахманов Д.Ш. Современные подходы к лечению острого холецистита у пациентов группы высокого риска // Биомедицина ва амалиёт. 2022. № 6. С. 73–79.
6. Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш. Хирургические болезни. Ташкент: Иқтисод-молия, 2020. 612 с.
7. Назирова Л.А., Саидов С.А., Исроилова Н.М. Акушерские аспекты ведения беременных с острым животом // Тиббиётда янги кун. 2021. № 5. С. 118–123.
8. Ризаев Э.А., Курбаниязов З.Б., Абдурахманов Д.Ш. Клиническая эффективность миниинвазивных методов хирургического лечения острого холецистита у больных старше 60 лет // International Scientific Online Conference. Helsinki, 2023. С. 27–28.
9. Саидов А.А., Элмуродов Ш.К., Сайинаев Ф.К. Ультразвуковая диагностика осложнённых форм острого калькулёзного холецистита при беременности // Проблемы биологии и медицины. 2024. № 2. С. 96–101.
10. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия печени и желчных путей. Киев: Здоровье, 2017. 512 с.
11. Abdullayev A.G., Elmurodov Sh.K., Sayinaev F.K. Ultrasound predictors of destructive acute cholecystitis in pregnant women // Uzbek Journal of Case Reports. 2024. Vol. 4, No. 3. P. 18–23.
12. Ansari S.M., Iqbal M., Hussain R. Diagnostic value of ultrasound and MRI in pregnant patients with suspected acute cholecystitis // Journal of Clinical Imaging Science. 2023. Vol. 13. P. 48.
13. Date R.S., Kaushal M., Ramesh A. A review of the management of gallstone disease and its complications in pregnancy // American Journal of Surgery. 2008. Vol. 196, No. 4. P. 599–608.
14. Elmurodov Sh.K., Sayinaev F.K., Buriyev B.A. Diagnostic algorithm for acute calculous cholecystitis during pregnancy // Central Asian Journal of Medicine. 2024. Vol. 2, No. 4. P. 44–52.
15. Gomes C.A., Junior M., Di Saverio L. et al. Acute calculous cholecystitis review of current best practices in diagnosis and treatment // World Journal of Emergency Surgery. 2022. Vol. 17. P. 25–33.
16. Kurbaniazov Z.B., Davlatov S.S., Rizaev E.A. Optimization of surgical treatment of obstructive cholangitis in elderly patients // Journal of Hepato-Gastroenterological Research. 2023. Vol. 1, No. 134. P. 43–48.
17. Laparoscopic approach to acute cholecystitis in pregnancy a systematic review // Surgical Endoscopy. 2020. Vol. 34, No. 6. P. 2405–2414.
18. Pearl J., Price R., Richardson W., Fanelli R. Guidelines for diagnosis, treatment, and use of laparoscopy for surgical problems during pregnancy // Surgical Endoscopy. 2017. Vol. 31, No. 10. P. 3767–3782.
19. Patel S.J., Reede R.A., Katz S.R. Imaging of biliary disease in pregnancy // Radiographics. 2020. Vol. 40, No. 6. P. 1743–1762.
20. Pisano M., Allievi F., Gurusamy K. et al. 2020 WSES updated guidelines for the diagnosis

and treatment of acute calculous cholecystitis // World Journal of Emergency Surgery. 2020. Vol. 15. P. 61.

21. Rizaev E.A., Kurbaniazov Z.B., Abdurakhmanov D.Sh. Differentiated approach in minimally invasive interventions for acute pancreatitis of alimentary genesis // Journal of Humanities and Natural Sciences. 2024. No. 16. P. 272–279.

22. SAGES Guidelines Committee. Guidelines for the use of laparoscopy during pregnancy // Surgical Endoscopy. 2017. Vol. 31. P. 3767–3782.

23. Saidov A.A., Elmurodov Sh.K., Sayinaev F.K. Doppler assessment of uteroplacental blood

flow in destructive cholecystitis during pregnancy // American Journal of Medicine and Medical Sciences. 2025. Vol. 15, No. 1. P. 33–38.

24. Upadhyay A., Stanten S., Kazantsev G. et al. Laparoscopic management of acute cholecystitis during pregnancy // Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 2007. Vol. 11, No. 4. P. 424–428.

25. Zakirov U.I., Khamdamov B.Z., Elmurodov Sh.K. Maternal and fetal risks of emergency abdominal surgery in pregnancy // Eurasian Medical Research Periodical. 2023. Vol. 21. P. 79–84.

Для цитирования: Элмуродов Ш.К., Сайинаев Ф.К. Клинико-диагностическое обоснование хирургической тактики при остром калькулёзном холецистите у беременных // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 168–175. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584133>